

**Desencontro:
a cidade moderna dos anos 1950 e o construtivismo**

Mara Oliveira ESKINAZI*

*Arquiteta e urbanista (FA UFRGS/ 2003-02), mestre em arquitetura na área de Teoria, História e Crítica da Arquitetura (PROPAR/ FA UFRGS/ 2008), doutoranda em urbanismo (PROURB/ FAU UFRJ), e Professora Assistente na FAU UFRJ - Departamento de Análise e Representação da Forma, setor Estudo da Forma.

Endereço: Rua Barão da Torre 32B/ 606 – Ipanema – Rio de Janeiro/ RJ – CEP 22.411-000
E-mail: maraov@via-rs.net

Resumo

Os anos 1950 configuraram-se como ápice de um momento em que a arquitetura e o urbanismo modernos, ao mesmo tempo em que consolidavam-se, começavam a estar no alvo das críticas. É um período em que começam a se expor as contradições, os dilemas, as complexidades, as riquezas inesperadas e as tentativas não consolidadas da idéia de cidade moderna. Na Europa, em meio às reconstruções massivas do pós-guerra, começa a aparecer um novo vínculo entre a arquitetura e a cidade através do destaque da dimensão artística e da atuação conjunta entre arquitetura e arte como meio de conferir significado às cidades, bem como de recuperar seu valor simbólico.

Brasília, construída no fim dos anos 1950, período de consolidação do construtivismo no Brasil, é uma cidade eminentemente simbólica, com dimensão de obra de arte. No entanto, apesar de sua vocação essencialmente moderna, o projeto construtivo brasileiro não foi incorporado ao projeto urbanístico e arquitetônico da capital moderna do Brasil. Inserindo-se no eixo “reflexões sobre o patrimônio recente”, e focando-se na integração entre o urbanismo e a arquitetura de um lado, e as artes de outro, o artigo procura aprofundar – a partir do exemplo de Brasília, mas olhando também para a Interbau 1957 em Berlim, iniciativa contemporânea à construção da capital brasileira – em que grau o desencontro entre a cidade moderna e o construtivismo nos anos 1950 pode ter impossibilitado uma produtiva integração entre essas disciplinas e concorrido para a materialização do patrimônio recente moderno.

Palavras-Chave: desencontro; cidade moderna; pós-guerra; construtivismo; Brasília.

Abstract

The 1950`s is the climax period of modernism in architecture and urbanism, on which at the same time they were consolidated and started to be criticized. It is a moment in which the contradictions, dilemmas, complexities, unexpected richness and unconsolidated attempts of the idea of modern city start to be exposed. In Europe, during the massive reconstructions of the post-war period, a new bond between architecture and city start to appear, through the highlighting of the artistic dimension and the joint effort between architecture and art as a way of creating meaning to the city, as well as recreating it`s symbolic value.

Brasilia, constructed in the end of the 1950`s, a period of consolidation of the constructivism in Brazil, is a symbolic city with a work of art dimension. Nevertheless, despite it`s essentially modern vocation, the Brazilian constructivist project was not incorporated to the urbanist and architectonic projects of the Brazilian modern capital. Inserted in the axis “reflections on recent heritage” and focused, on the one hand, on the integration between urbanism and architecture, and arts, on the other, this article - taking Brasilia as an example but also focusing on Berlin`s 1957 Interbau, an initiative that took place at almost the same time as the Brazilian capital - analysis in which degree the mismatch between the modern city and the 1950`s constructivism might have created obstacles to a productive integration between them and caused the materialization of the recent modern heritage.

Key-words: mismatch; modern city; post-war; constructivism; Brasília.

1. Desencontro

O que acho vital, porém, é fugir do abstracionismo. A obra de arte dos abstracionistas tipo Kandinsky, Klee, Mondrian, Arp, Calder é uma especialização estéril. Esses artistas constroem um mundozinho ampliado, perdido em cada fragmento das coisas reais: são visões monstruosas de resíduos amebianos ou atômicos revelados por microscópios de cérebros doentes.¹

A apaixonada denúncia de Di Cavalcanti, publicada no Rio de Janeiro em 1949, na exposição *Do figurativismo ao abstracionismo*, realizada por ocasião da inauguração da nova sede da seguradora Sul América, mostra o tom da revolução artística proposta no campo das artes pelo construtivismo no Brasil, materializada nos movimentos conhecidos como concretismo e neoconcretismo. Essa revolução caracteriza-se pela ruptura com as poéticas do realismo social, defendido por artistas remanescentes do modernismo da primeira metade do século XX, como Portinari e Di Cavalcanti.

Apesar da forte resistência entre os artistas de esquerda à chegada tardia das artes não-figurativas no Brasil, a ruptura temida por Di Cavalcanti fez com que os abstracionismos geométrico-construtivo e informal não só proliferassem, mas se consagrassem na história da arte como o fenômeno artístico mais significativo do processo de modernização e industrialização do Brasil nos anos 1950. A arte abstrata não só renovou radicalmente a produção visual brasileira, como também lançou as bases para a sua atualização com relação às questões da produção artística no contexto internacional.²

Paralelamente, os anos 1950 configuraram-se como ápice de um momento em que a arquitetura e o urbanismo modernos, ao mesmo tempo em que consolidavam-se – embalados, no campo europeu, pelo grande volume de edificações surgidos nos primeiros dez anos de reconstruções do pós-guerra, e no campo brasileiro, atravessando os períodos de consolidação, hegemonia e mutação³ – começam a estar no alvo das críticas. Na Europa, em meio às reconstruções massivas do pós-guerra, começa a aparecer um novo vínculo entre a arquitetura e a cidade através do destaque da

¹ DI CAVALCANTI. Realismo e abstracionismo. Boletim SATMA: Sul América Terrestres, Marítimos e Acidentes, Rio de Janeiro, n.23, p.47, 1949.

² COCCHIARALE, Fernando. Brasília e o construtivismo: um encontro adiado. Exposição realizada no Centro Cultural Banco do Brasil, Brasília, 2010.

³ “...uma breve recapitulação do desenvolvimento da arquitetura moderna brasileira permite distinguir uma fase de preparação de 1930 a 1935, a emergência duma escola baseada no Rio de 1936 a 1939, sua materialização de 1939 a 1945, sua consolidação de 1946 a 1950, um período de hegemonia de 1951 a 1954, a mutação de 1955 a 1960 e o declínio ou desaparecimento de 1961 a 1965, seguindo aproximadamente a história política do país.” COMAS (2002, pág. 00)

dimensão artística e da atuação conjunta entre arquitetura e arte como meio de conferir significado às cidades, bem como de recuperar seu valor simbólico.

É nesse contexto que importantes iniciativas de construção de cidade moderna ou de seus fragmentos são colocadas em prática, como a construção de Brasília, de Chandigarh, na Índia, ou do Hansaviertel, em Berlim, entre outras. É um período em que começam a se expor as contradições, os dilemas, as complexidades, as riquezas inesperadas e as tentativas não consolidadas da idéia de cidade moderna.

Brasília, construída no fim dos anos 1950, período de consolidação do construtivismo no Brasil, é uma cidade eminentemente simbólica, com dimensão de obra de arte. No entanto, apesar de sua vocação essencialmente moderna, o projeto construtivo brasileiro não foi incorporado ao projeto urbanístico e arquitetônico da capital moderna do Brasil.

Inserindo-se no eixo reflexões sobre o patrimônio recente, e focando-se na integração entre urbanismo e arquitetura de um lado, e as artes de outro, o artigo procura aprofundar – a partir do exemplo de Brasília, mas olhando também para a Interbau 1957 em Berlim, iniciativa contemporânea à construção da capital brasileira – em que grau o desencontro entre a cidade moderna e o construtivismo pode ter impossibilitado uma produtiva integração entre essas disciplinas e concorrido para a materialização do patrimônio recente moderno.

2. Integração das artes

Referências ao termo *Gesamtkunstwerk* – obra de arte total, completa, síntese ou integração das artes – abundam no discurso moderno nas disciplinas de arte e história da arquitetura, assim como no teatro, no cinema, na música e na crítica contemporânea em cada uma dessas áreas. É difícil precisar, mas acredita-se que o termo tenha sido inicialmente empregado pelo escritor e filósofo alemão nascido em Berlim Karl Friedrich Eusebius Trahdorff em 1827⁴, mas tornou-se realmente conhecido em dois ensaios de 1849 publicados pelo compositor de óperas Richard Wagner,⁵ onde ele expõe algumas de suas idéias básicas sobre o papel da arte na sociedade e sobre a natureza da ópera, exaltando a unificação das artes irmãs. Apesar de não ser possível afirmar se Wagner conhecia ou não os escritos de Trahdorff's, o termo acabou

⁴ TRAHNDORFF, Karl Friedrich Eusebius. *Ästhetik oder Lehre von Weltanschauung und Kunst*. Berlim: Maurer, 1827.

⁵ WAGNER, Wilhelm Richard. *Die Kunst und die Revolution*. Leipzig, 1849, e WAGNER, Wilhelm Richard. *Das Kunstwerk der Zukunft*. Leipzig, 1849.

especialmente associado aos ideais estéticos de Wagner e foi incorporado a outras línguas, como o inglês, em sua versão alemã.

Baseando-se na idéia de interdisciplinaridade, no campo da arquitetura, o emprego do termo *Gesamtkunstwerk* remonta para a idéia de que, ao atuar em conjunto com a arte, a arquitetura e o urbanismo ganham em significado e em expressividade, já que formam um todo unificado, harmonizado em referências espaciais e artísticas de fundo comum. Cada parte é projetada para um todo espacialmente contínuo ao qual deve se relacionar.

Embora o reencontro entre artes e arquitetura se configure como um dos grandes temas do debate intelectual do pós-guerra, que vai atribuir à redefinição da relação entre arte e arquitetura uma expectativa central na reconstrução moral e material do mundo abalado pela guerra, o projeto cultural de uma síntese das artes não é prerrogativa deste período.⁶

A idéia de síntese entre as artes e a arquitetura e o urbanismo já ensaiava presença desde o Renascimento, quando artistas como Michelangelo não demonstravam divisões claras entre seus trabalhos de arquitetura, desenho de interiores, escultura, pintura e até mesmo engenharia. Também no barraco foram experimentadas situações de continuidade espacial e unidade cenográfica entre a arte figurativa e a arquitetura. Exemplos mais recentes de integração encontramos também na obra de Josef Hoffmann e Otto Wagner na Áustria, Henry van de Velde, Victor Horta e Paul Hankar na Bélgica, Charles Rennie Mackintosh na Escócia, Antonio Gaudi na Espanha, Eliel Saarinen na Finlândia, assim como na Bauhaus de Gropius. Giedion e Sert colocam o problema em seu manifesto *Nove pontos sobre a monumentalidade*, de 1943,⁷ onde chamam a atenção para a colaboração dos arquitetos e urbanistas com paisagistas, pintores e escultores, e no segundo pós-guerra o tema da integração das artes torna-se presente em três edições do CIAM.⁸

No Brasil, o tema começa a aparecer com maior ênfase a partir de 1945, quando realiza-se o I Congresso Brasileiro de Arquitetos, em São Paulo, e tem seqüência com a criação, nos anos 1950, das Bienais Internacionais de Artes de São Paulo, e com a participação de Lúcio Costa no Congresso Internacional de Artistas, organizado pela

⁶ CABRAL, Cláudia Piantá Costa. Arquitetura moderna e escultura figurativa: a representação naturalista no espaço moderno. *Arquitextos*, São Paulo, 10.117, Vitruvius, fev 2010. <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.117/3376>.

⁷ GIEDION, Siegfried, LEGER, Fernand, SERT, Josep Luis. *Nine Points on Monumentality*. Nova York, 1943. Em: GIEDION, Siegfried. *Arquitectura y Comunidad*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Vision, 1963, págs. 51-53.

⁸ CIAM de 1947, em Bridgwater, 1949 em Bergamo e 1951 em Hoddeston.

Unesco em 1952 em Veneza⁹. Nesse congresso, Lúcio Costa, na intervenção verbal *A crise da arte contemporânea*,¹⁰ questiona a idéia de síntese das artes, ressaltando a idéia de que a própria arquitetura deve ser planejada com dimensão plástica, e de que as obras de arte devem ser integradas à arquitetura como elementos constitutivos, manifestando, assim, sua preferência pelo termo integração, pois este preserva a dimensão específica de cada disciplina artística:

Por outro lado, a idéia de que os pintores e escultores têm de uma tal síntese me parece um pouco errônea: a ouvi-los, dir-se-ia que, às vezes, eles imaginam a arquitetura como uma espécie de pano de fundo ou cenário montado com o objetivo de dar destaque à obra de arte verdadeira; ou então que aspiram a uma fusão um tanto cenográfica das artes, no sentido, por exemplo, da arte barroca.

Na realidade, porém, o importante para que a comunhão se estabeleça é que a própria arquitetura seja concebida e executada com consciência plástica, isto é, que o próprio arquiteto seja artista. Porque só assim a obra plástica do pintor e do escultor poderá integrar-se no conjunto da composição arquitetural como um de seus elementos constitutivos, embora dotada de valor plástico intrínseco autônomo.

Seria pois integração, mais que síntese.¹¹

Em 1953, no texto *Desencontro*, em que *rebate a uma descabida provocação*, feita por Max Bill, ao afirmar que *O alegado divórcio das artes é tão artificioso quanto a sua fusão. A integração delas, tal como se assinalou em Veneza, é que talvez corresponda melhor à sua natureza a um tempo diferenciada e afim*¹², Lúcio reforça a necessidade de compreender o problema da integração das artes como uma questão de composição.

Porém, o assunto ganha destaque efetivamente em 1959 com o congresso “Cidade nova: síntese das artes – relações entre a arte de nosso tempo e a cidade”, promovido pela Associação Internacional de Críticos de Arte e realizado em São Paulo, Brasília e no Rio de Janeiro, principalmente no que diz respeito à questão de Brasília como pretexto para se pensar a integração das artes, já que o congresso ocorreu oportunamente em paralelo à construção da nova capital do país e na véspera de sua inauguração.

⁹ FERNANDES, Fernanda. *Arquitetura no Brasil no segundo pós-guerra – a síntese das artes*. 8º Seminário Docomomo Brasil. Rio de Janeiro, 2009.

¹⁰ COSTA, Lúcio. *A crise da arte contemporânea*, 1952. Em: Lúcio Costa: *Sobre arquitetura*. Porto Alegre: Centro dos Estudantes Universitários de Arquitetura, 1962. Intervenção verbal feita por Lúcio Costa no I Congresso Internacional dos Artistas, e apresentado com o título *A arte e a educação* como informe ao Congresso Internacional de Críticos de Arte, em 1959.

¹¹ COSTA, Lúcio, *op. cit.*, pág. 301.

¹² COSTA, Lúcio. *Desencontro* (1953). Em: COSTA, Lúcio. *Lúcio Costa: Registro de uma vivência*. São Paulo: Empresa das Artes, 1995, pág. 202.

3. Razões

Apesar do papel central da cidade de Brasília, obra de arte coletiva, signo do moderno e pensada como gesto simbólico do futuro, nos debates sobre a integração das artes, reforçado pela inserção por Mário Pedrosa da reflexão a respeito da capital do país no congresso de 1959,¹³ o desencontro aconteceu. A arte construtivista brasileira, representada pelas vertentes do concretismo e do neoconcretismo, está ausente da paisagem urbana de Brasília, que foi preenchida por obras de artistas atuantes desde os anos 1930 e companheiros de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, como Alfredo Ceschiatti, Bruno Giorgi, Portinari e Di Cavalcanti, entre outros.

Segundo Ronaldo Brito,¹⁴ há uma contradição na obra de Niemeyer entre o interior e o exterior, já que o interior não manifesta a potencia plástica do exterior. No entanto, traçando um paralelo podemos afirmar que essa contradição não restringe-se à relação interior – exterior dos edifícios, mas está presente também nas escolhas de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa com relação às obras de arte que ocupariam a capital; segundo a avaliação de Brito, essas seriam obras de *quinta categoria*.¹⁵

Alfredo Ceschiatti já havia trabalhado com Niemeyer na Pampulha e, em nova parceria com o arquiteto, torna-se o principal escultor de Brasília, produzindo, entre outras, as seguintes esculturas: *As banhistas*, em bronze, localizada no espelho d'água do Palácio da Alvorada; *A Justiça*, em granito, em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal; *Os Anjos e Os Evangelistas*, na Catedral Metropolitana de Brasília; *As gêmeas*, em bronze, na cobertura do Palácio Itamaraty; *Anjo*, em bronze dourado na Câmara dos Deputados do Brasil; e *A Contorcionista*, no foyer da Sala Villa-Lobos do Teatro Nacional Cláudio Santoro.

¹³ PEDROSA, Mário. A cidade nova. Atas do Congresso Internacional Extraordinário dos Críticos de Arte, 17 de setembro de 1959, Brasília. Em: Congresso Internacional Extraordinário dos Críticos de Arte. Cidade nova: síntese das artes. Docomomo Rio, 2009, págs. 28-30.

¹⁴ BRITO, Ronaldo. Apresentação oral no seminário Brasília: Imagem e imaginário, realizado no Instituto Moreira Salles, Rio de Janeiro, em 25 de maio de 2010, com a participação de Paulo Mendes da Rocha e mediação de Ana Luiza Nobre. A apresentação foi gravada e pode ser escutada em: <http://ims.uol.com.br/Radio/D378>

¹⁵ BRITO, Ronaldo, *op. cit.*

Figs. 1 e 2: Esculturas *A Justiça* e *A Contorcionista*, de Alfredo Ceschiatti em Brasília
(Fonte: Wikimedia Commons)

Bruno Giorgi, que já havia produzido, em 1947, o *Monumento à Juventude Brasileira* para os jardins do Ministério da Educação e Cultura, instala, em Brasília, as esculturas *Os Guerreiros* (1959) popularmente conhecida como *Os Candangos*, na Praça dos Três Poderes; *Meteoro* (1967), no lago do edifício do Ministério das Relações Exteriores; e *Herma de Tiradentes* (1986), localizada à esquerda da rampa de acesso ao Panteão da Pátria Tancredo Neves. Enquanto isso, Di Cavalcanti produz tapetes para o Palácio do Alvorada e pinta as estações para a via-sacra da catedral de Brasília. E Portinari faz o desenho à grafite *Jesus e os Apóstolos* (1957), um estudo para uma pintura mural em mosaico para a Capela do Palácio Alvorada, mas que não foi executado.

Figs. 3 e 4: Escultura *Meteoro*, de Bruno Giorgi, e painel de Di Cavalcanti, no Alvorada
(Fonte: Wikimedia Commons)

Paralelamente, ao examinarmos as obras de arte incorporadas ao projeto para a Interbau 1957, que reconstruiu o bairro Hansaviertel, em Berlim, contemporâneo à construção de Brasília, observamos semelhante desencontro. Realizada na então Berlim Ocidental, a Interbau foi a primeira Exposição Internacional de Arquitetura ocorrida após a II Guerra Mundial e exemplificou o que de melhor a arquitetura e o urbanismo modernos ofereciam em termos de habitação social.

Entre as obras de arte presentes na Interbau, podemos citar a escultura de Ceschiatti colocada em frente ao edifício de Oscar Niemeyer, ou outra igualmente figurativa de Henry Moore, localizada em frente à Akademie der Kunst. Ou seja, o desencontro ocorrido em Brasília não foi um fato isolado no contexto da cidade moderna dos 1950's.

Figs. 5 e 6: Esculturas de Alfredo Ceschiatti e Henry Moore no Hansaviertel em Berlim
(Fonte: Wikimedia Commons)

No entanto, cabe levantar aqui algumas possíveis razões para Oscar Niemeyer e Lúcio Costa não terem associado ao projeto da capital moderna brasileira obras de arte públicas construtivistas, as de maior importância entre as produzidas à época da construção de Brasília, e que poderiam ter reforçado o caráter simbólico da cidade. Essas poderiam ser representadas por obras de artistas como Amilcar de Castro ou Franz Weissmann, neoconcretos, que deixaram um número significativo de esculturas destinadas à exposição ao ar livre, ou como Waldemar Cordeiro e Luiz Sacilotto, do concretismo paulista, e Lygia Clark, Lygia Pape e Helio Oiticica, do neoconcretismo carioca, que, mesmo tendo produzido projetos de arte pública e trabalhado tridimensionalmente, não chegaram a concretizar, por falta de oportunidade, seus projetos para esculturas ao ar livre.¹⁶

As respostas são diversas. Não se trata de entrar, como coloca Lúcio Costa, *na pseudoquerela entre partidários da arte “figurativa” e da arte “não-figurativa”*,¹⁷ mas de questionar a destacada ausência de conexão entre a arquitetura moderna e as artes modernas no Brasil,¹⁸ considerando, por exemplo, que não existiria Mies sem Mondrian.¹⁹ Analogamente, Argan, ao falar sobre arquitetura e arte não figurativa, cita como exemplos as relações intrínsecas entre a obra de Bramante e Rafael ou Le Corbusier e Picasso.²⁰

Fernando Cocchiarale atenta ainda como possíveis razões para o desencontro tanto a idéia de inadequação do construtivismo à lógica figurativa do monumento, quanto motivos de ordem afetiva, estética ou ainda política ou ideológica, que aproximavam

¹⁶ COCCHIARALE, Fernando, *op. cit.*

¹⁷ COSTA, Lúcio. Considerações sobre arte contemporânea (1952). Em: Lúcio Costa: Sobre arquitetura. Porto Alegre: Centro dos Estudantes Universitários de Arquitetura, 1962, pág. 215.

¹⁸ BRITO, Ronaldo, *op. cit.*

¹⁹ “O crítico de arte Mário Pedrosa, em artigo onde analisa a participação brasileira na II Bienal (1953-54), refere-se à invasão muralista nas ruas da cidade. “*Está na moda a pintura mural. Portinari, Di Cavalcanti, Clóvis Graciano, entre outros, monopolizam as paredes disponíveis de São Paulo*”. Os murais, em sua maior parte de caráter figurativo diversificam-se quanto às temáticas abordadas, observando um curioso diálogo com a arquitetura. Verifica-se aí uma dissonância de vozes, a arquitetura moderna brasileira já tinha avançado consideravelmente na exploração da linguagem abstrata, por outro lado, as artes plásticas mantinham predominantemente o caráter figurativo, cuja narrativa comentava a formação do país, a cidade ou ainda a própria finalidade arquitetônica”. Em: FERNANDES, Fernanda, *op. cit.*

²⁰ ARGAN, Giulio Carlo. Arquitetura e arte não figurativa. Em: Projeto e Destino. São Paulo: Editora Ática, 2004, pág. 137.

Oscar e Lúcio da esquerda e do realismo social.²¹ E Ronaldo Brito levanta ainda a hipótese de que, caso Oscar tivesse escolhido para Brasília obras de arte à altura das arquiteturas projetadas por ele, elas acabariam por competir com os projetos de seus edifícios.²²

No entanto, ao considerarmos que esta não foi uma questão de exclusividade brasileira, tendo se repetido em outras iniciativas de construção de cidade moderna ou seus fragmentos num âmbito internacional, podemos supor também que não é unicamente representativa de uma eventual fragilidade do projeto construtivo brasileiro. Pode se tratar de um tema recorrente na cidade moderna do pós-guerra devido a características internas ao próprio movimento.

A questão deste modelo de *Gesamtkunstwerk* wagneriano, ou da integração das artes na arquitetura e no urbanismo modernos, ao mesmo tempo em que suporta os princípios modernos, pode também acabar por inverter a lógica com que foram tradicionalmente entendidos. Ao colocarmos a idéia de interdisciplinaridade mais genericamente no coração do modernismo europeu, vêm à tona princípios básicos modernos como a pureza artística e a autonomia, questões também centrais nas formulações iniciais de Wagner.

O esforço para unir as diferentes formas de arte foi, assim, baseado no seu aperfeiçoamento individual e pureza, com a pureza de cada uma dependente da proximidade com as outras. Contudo, a integração das artes, ao mesmo tempo que permitiria a cada disciplina atingir seu potencial máximo de significado, faz também com que cada uma cresça cada vez mais forte na luta para definir-se e afirmar-se frente às outras. Ou seja, a integração, simultaneamente, sustentaria e destruiria a autonomia das artes individuais, fazendo com que a própria cidade moderna dos anos 1950 deva ser entendida em referência às elaborações teóricas e ao desenvolvimento histórico da *Gesamtkunstwerk*. E talvez Lúcio e Oscar estivessem atentos a essa inversão.

²¹ COCCHIARALE, Fernando, *op. cit.*

²² BRITO, Ronaldo, *op. cit.*

4. Referências

ARGAN, Giulio Carlo. **Arquitetura e arte não figurativa**. Em: **Projeto e Destino**. São Paulo: Editora Ática, 2004, pág. 137.

AYMONINO, Carlo. **El significado de las ciudades**. Madrid: H. Blume Ediciones, 1981.

BRITO, Ronaldo. Apresentação oral no seminário **Brasília: Imagem e imaginário**, realizado no Instituto Moreira Salles, Rio de Janeiro, em 25 de maio de 2010, com a participação de Paulo Mendes da Rocha e mediação de Ana Luiza Nobre. A gravação pode ser escutada em: <http://ims.uol.com.br/Radio/D378>

BRITO, Ronaldo. **Neoconcretismo: vértice e ruptura do projeto construtivo brasileiro**. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 1999.

CABRAL, Cláudia Piantá Costa. **Arquitetura moderna e escultura figurativa: a representação naturalista no espaço moderno**. *Arquitextos*, São Paulo, 10.117, Vitruvius, fev2010. Disponível em : <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.117/3376>>.

COCCHIARALE, Fernando. **Brasília e o construtivismo: um encontro adiado**. Exposição realizada no Centro Cultural Banco do Brasil, Brasília, 2010.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Precisões brasileiras: sobre um estado passado da arquitetura e urbanismo modernos a partir dos projetos e obras de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, MMMRoberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira e cia, 1936-1945**. Universidade de Paris, Saint Dennis, Tese de doutorado, 2002.

COSTA, Lúcio. **A crise da arte contemporânea** (1952). Em: **Lúcio Costa: Sobre arquitetura**. Porto Alegre: Centro dos Estudantes Universitários de Arquitetura, 1962.

COSTA, Lúcio. **Desencontro** (1953). Em: COSTA, Lúcio. **Lúcio Costa: Registro de uma vivência**. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.

COSTA, Lúcio. **Considerações sobre arte contemporânea** (1952). Em: **Lúcio Costa: Sobre arquitetura**. Porto Alegre: Centro dos Estudantes Universitários de Arquitetura, 1962.

DI CAVALCANTI. **Realismo e abstracionismo**. *Boletim SATMA: Sul América Terrestres, Marítimos e Acidentes*, Rio de Janeiro, n.23, p.47, 1949.

ESKINAZI, Mara Oliveira. **A Interbau 1957 em Berlim – Diferentes formas de habitar na cidade moderna.** Dissertação de mestrado. Porto Alegre: PROPAR – UFRGS, 2008.

FERNANDES, Fernanda. **Arquitetura no Brasil no segundo pós-guerra – a síntese das artes.** 8o Seminário Docomomo Brasil. Rio de Janeiro, 2009.

FRAMPTON, Kenneth. **História Crítica da Arquitetura Moderna.** São Paulo: Martins Fontes, 2003.

GIEDION, Siegfried, LEGER, Fernand, SERT, Josep Luis. **Nine Points on Monumentality.** Nova York, 1943. Em: GIEDION, Siegfried. *Arquitectura y Comunidad.* Buenos Aires: Ediciones Nueva Vision, 1963, págs. 51-53.

LOBO, Maria da Silveira. **Ensaio para uma história da arte construtiva no Brasil como história de Brasília.** Em: Espaço & Debates, Revista de Estudos Regionais e Urbanos, Cidade, Cultura, (In) Civilidade, v. 23 n. 43-44 jan/dez 2003.

PEDROSA, Mário. **A cidade nova.** Atas do Congresso Internacional Extraordinário dos Críticos de Arte, 17 de setembro de 1959, Brasília. Em: **Congresso Internacional Extraordinário dos Críticos de Arte. Cidade nova: síntese das artes.** Docomomo Rio, 2009.

TRAHNDORFF, Karl Friedrich Eusebius. **Ästhetik oder Lehre von Weltanschauung und Kunst.** Berlim: Maurer, 1827.

WAGNER, Wilhelm Richard. **Die Kunst und die Revolution.** Leipzig, 1849.

WAGNER, Wilhelm Richard. **Das Kunstwerk der Zukunft.** Leipzig, 1849.